

I-KLASH MENINGKATKAN KEMAHIRAN MENJAWAB SOALAN UJIAN LISAN AL-SYARIAH KBD SPM DALAM KALANGAN MURID SMA KHAIRIAH

*Ahmad Faiz Marican

Sekolah Menengah Agama Khairiah, Terengganu

Article Info	ABSTRAK
<p>Article history: Received: 22 Jan 2025 Revised: 8 Feb 2025 Accepted: 15 Feb 2025 Published: 15 March 2025</p>	<p>Subjek al-Syariah merupakan subjek wajib dipelajari oleh semua murid yang memilih Kurikulum Bersepadu Dini (KBD) sebagai kurikulum pilihan. Aspek pengajian subjek al-Syariah di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) meliputi dua bahagian utama, bertulis dan lisan. Tinjauan awal menunjukkan murid dilihat kurang berkeyakinan dan mengalami kesukaran untuk menjawab soalan ujian lisan dengan baik apabila disoal oleh guru. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya motivasi serta keyakinan dalam diri murid selain daripada penggunaan kaedah pembelajaran yang kurang berkesan. Oleh itu, kajian tindakan ini dijalankan bertujuan bagi meningkatkan penguasaan kemahiran menjawab soalan ujian lisan al-Syariah dengan menggunakan kit pembelajaran I-KLASH yang dijalankan selama lapan minggu. Seramai 15 orang murid tingkatan 5 Nusaibah dari Sekolah Menengah Agama Khairiah telah dipilih sebagai responden dalam kajian ini. Kajian tindakan ini telah menggunakan kaedah pengumpulan data secara kualitatif serta kuantitatif iaitu secara pemerhatian dan ujian. Instrumen ujian keberkesanan telah digunakan bagi menilai peningkatan penguasaan kemahiran menjawab soalan ujian lisan sebelum dan selepas intervensi dijalankan. Hasil kajian menunjukkan bahawa penggunaan I-KLASH telah menunjukkan peningkatan penguasaan serta mampu meningkatkan motivasi murid dalam menjawab soalan ujian lisan al-Syariah. Selain itu, kajian tindakan yang dijalankan turut dapat membantu pengkaji dalam memahami proses pelaksanaan kajian tindakan secara keseluruhannya.</p>
<p>Keywords: I-KLASH al-Syariah KBD ujian lisan SPM</p> <p> OPEN ACCESS</p>	

Corresponding Author:

*Ahmad Shah Ali,
Faculty of Human Development, Sultan Idris Education University, Malaysia.
Email: ahmad@gmail.com

Creative Commons Attribution 4.0 International

Doi: 10.5281/zenodo.14993306

PENGENALAN

Kurikulum Bersepadu Dini (KBD) merupakan kurikulum baru yang dibina secara bersama oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) yang dilaksanakan di sekolah-sekolah agama di Malaysia termasuk Sekolah Agama Bantuan Kerajaan, Sekolah Agama Negeri dan Sekolah Agama Rakyat. Antara subjek yang terkandung dalam kurikulum ini ialah Usul al-Din, al-Lughah al-Arabiah al-Muasirah, Manahij al-Ulum al-Islamiah, al-Adab wa al-Balaghah dan termasuklah subjek al-Syariah. Subjek al-Syariah dalam Sijil Pelajaran Malaysia dibahagikan kepada dua kertas, iaitu kertas bertulis dan kertas ujian lisan yang diperantarakan dengan menggunakan Bahasa Arab. Proses pengajaran dan pembelajaran dilihat agak bermasalah apabila murid tidak dapat memahami soalan sekaligus mengganggu keyakinan mereka.

Dalam kajian ini, fokus pengkaji adalah untuk membantu kemahiran murid dalam mendengar, memahami dan menjawab soalan ujian lisan al-Syariah. Justeru itu, kaedah yang digunakan akan memfokuskan tiga kemahiran utama yang menjadi aspek penting dalam kemahiran menjawab soalan ujian lisan al-Syariah. Kemahiran mendengar dan menjawab merupakan kemahiran utama dalam kajian ini kerana ia melibatkan konsep pemahaman soalan dan jawapan murid bagi keseluruhan praktikal jawapan kertas ujian lisan.

Menurut Zamri Ahmad dan Ibtisam Abdullah (2014), kemahiran mendengar merupakan kemahiran asas dalam proses mempelajari bahasa yang diwajibkan terhadap murid. Pemilihan dan penggunaan kaedah mengajar memerlukan guru untuk menjadi seorang yang kreatif dan inovatif. Menurut Muhammad Zaki et al. (2013), usaha untuk meningkatkan tumpuan dan minat murid boleh dikecapi melalui amalan kreativiti dalam pengajaran. Oleh itu, guru perlu mempelbagaikan kaedah dan teknik pengajaran supaya dapat membantu murid dalam memahami isi pembelajaran dengan lebih efektif. Berdasarkan pemerhatian, pengkaji mendapati bahawa murid menghadapi masalah untuk memahami ayat dan arahan soalan ujian lisan yang ditanya dalam bahasa Arab.

Selain daripada kurangnya keyakinan untuk berhadapan ujian lisan secara bersemuka, murid juga dilihat menghadapi masalah motivasi serta hilang hafalannya apabila disoal. Situasi ini berkemungkinan disebabkan oleh kurangnya menghadapi situasi tersebut selain daripada hanya disoal di dalam bilik darjah dalam tempoh yang singkat. Tambahan pula, murid juga cepat berasa bosan dengan teknik hafalan yang biasa dilakukan. Menurut Royo dan Mahmood (2011), para pelajar yang tidak memiliki latar belakang pengajian bahasa Arab mudah merasa jemu dengan kaedah tradisional. Isu ini timbul apabila kurangnya latihan di samping guru hanya menggunakan teknik dan gaya pembelajaran secara tradisional. Ini dapat dilihat apabila murid kurang melibatkan diri dalam aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) yang dilakukan dalam bilik darjah.

Kedadaan ini menimbulkan rasa kebimbangan dan kegusaran guru yang mengajar mata pelajaran al-Syariah dalam persediaan menghadapi ujian lisan al-Syariah SPM. Menurut Mohamad Zaki (2012), gaya pembelajaran memainkan peranan yang penting dalam bidang pendidikan bagi memastikan objektif dan matlamat PdP tercapai dengan jayanya. Oleh itu, pengkaji berpendapat perlunya kepada satu tindakan intervensi yang sesuai dan berkesan dalam menangani masalah yang dihadapi oleh murid untuk menguasai kemahiran menjawab ujian lisan al-Syariah.

METODOLOGI KAJIAN

Kajian ini melibatkan 15 orang murid Tingkatan 5 dari kelas 5 Nusaibah Sekolah Menengah Agama Khairiah, Kuala Terengganu. Kesemua responden ini merupakan murid perempuan dan berbangsa Melayu. Responden telah dipilih berdasarkan tahap kemahiran dan penguasaan dalam subjek al-Syariah. Kumpulan ini mengambil subjek al-Syariah dan perlu menduduki ujian lisan untuk melengkapkan item pentaksiran subjek al-Syariah SPM. Pemilihan kesemua 15 orang murid ini kerana pencapaian dan kemahiran mereka dalam menjawab soalan ujian lisan agak membimbangkan.

Merujuk kepada Rajah 1, kaedah kajian yang dilaksanakan dalam kajian tindakan ini berdasarkan model Kemmis dan McTaggart (1988). Model ini telah menerapkan empat langkah kajian tindakan berdasarkan gelungan yang akan membantu pengkaji merancang serta bertindak dalam menyempurnakan kajian tindakan ini.

Rajah 1: Kerangka model kajian tindakan Kemmis dan McTaggart (1988)

HASIL KAJIAN DAN PERBINCANGAN

Kajian ini menggunakan pengumpulan data secara pemerhatian dan ujian.

ANALISA PEMERHATIAN

Pemerhatian dijalankan terhadap 15 orang murid Tingkatan 5 Nusaibah sepanjang proses PdP dilaksanakan. Sebelum diperkenalkan I-KLASH dalam pengujian hafalan mereka, majoriti murid dilihat agak kurang berkeyakinan dan takut apabila dipanggil untuk menjawab soalan-soalan ujian lisan. Peringkat awal, mereka hanya disoal tentang hafazan dengan bacaan soalan yang khusus, namun pemahaman mereka terhadap soalan yang dikemukakan dilihat agak kurang difahami. Ini kerana, ada arahan soalan yang meminta mereka mengulang, menyempurnakan, menyambung serta memulai bacaan surah. Mereka meminta untuk diulang arahan soalan dan riak wajah mereka menampakkan kegusaran untuk menjawab soalan. Arahan soalan yang dikemukakan oleh pengkaji tersebut dilihat agak janggal dan menyulitkan mereka untuk terus berkeyakinan dalam menjawab kesemua soalan.

Merujuk kepada *Rajah 2*, pemerhatian diteruskan dengan memperkenalkan dan membuat pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan kit pembelajaran I-KLASH. Sepanjang proses pembelajaran tersebut, keseluruhan murid dilihat seronok dan berkeyakinan apabila disoal soalan ujian lisan. Ini kerana, bekalan soalan yang terkandung dalam I-KLASH menjadikan mereka terbiasa dengan arahan soalan yang dibekalkan walaupun disediakan dalam aras yang berbeza.

Rajah 2: Pemerhatian sepanjang proses PdP hafalan surah

Proses jawapan dan hafalan mereka juga dilihat lebih sistematik kerana soalan yang diajukan dalam I-KLASH ialah secara rawak. Ia membantu murid untuk sentiasa bersedia dengan apa sahaja lontaran ayat yang disediakan sehingga motivasi dan keyakinan mereka berada pada paras yang tinggi. Minat mereka sepanjang menggunakan I-KLASH juga jelas ditunjukkan apabila mereka segera mempraktikkan hafalan sama ada secara individu, berkumpul mahupun berpasangan.

ANALISA UJIAN KEBERKESANAN

Ujian keberkesanan ini dijalankan sebelum dan selepas kit pembelajaran I-KLASH diperkenalkan kepada responden. Ujian keberkesanan ini mengandungi sebanyak 3 item soalan hafazan, 1 teks ayat tilawah serta 2 soalan terjemahan. Kesemua soalan ini merupakan mirip soalan ujian lisan al-Syariah yang digunakan untuk menguji dan menilai tahap penguasaan hafalan dan bacaan responden. Ujian ini turut menjadi data perbezaan keberkesanan kaedah pembelajaran setelah menggunakan kit pembelajaran I-KLASH.

Rajah 3: Pelaksanaan ujian keberkesanan lisan al-Syariah KBD SPM

Merujuk kepada *Rajah 3*, sepanjang proses pelaksanaan ujian keberkesanan, pengkaji menggunakan kaedah penyataan soalan yang merangkumi konsep hafazan surah, tilawah potongan ayat serta terjemahan. Murid dikehendaki untuk menjawab kesemua soalan yang diajukan serta markah akan diberikan mengikut kriteria pemarkahan yang ditetapkan. Hasil ujian lisan yang dilaksanakan, keputusan ujian murid majoritinya mendapat peratusan markah yang kurang memuaskan.

Ujian keberkesanan akhir dilaksanakan selepas intervensi dijalankan selama 2 bulan yang bertujuan untuk melihat keberkesanan penggunaan kit I-KLASH. Setiap orang murid akan ditanya dengan soalan ujian lisan secara rawak serta secara individu. Data daripada ujian akan direkodkan untuk melihat perkembangan dan perbezaan kemahiran murid dalam menjawab soalan ujian lisan al-Syariah. Hasilnya, keputusan mereka dalam ujian keberkesanan ini telah menunjukkan peningkatan yang memberangsangkan.

Jadual 1: Data pengumpulan keseluruhan markah ujian keberkesanan

Responden	Jantina	Markah Ujian Awal (%)	Markah Ujian Akhir (%)	Peningkatan / Penurunan (%)
1	Perempuan	30	50	20
2	Perempuan	10	40	30
3	Perempuan	10	50	40
4	Perempuan	20	50	30
5	Perempuan	20	40	20
6	Perempuan	10	50	40
7	Perempuan	20	40	20
8	Perempuan	30	50	20
9	Perempuan	20	40	20
10	Perempuan	30	50	20
11	Perempuan	40	50	10
12	Perempuan	40	50	10
13	Perempuan	40	50	10
14	Perempuan	50	50	0
15	Perempuan	50	50	0

Merujuk kepada *Jadual 1* di atas, data menunjukkan pengumpulan keseluruhan markah ujian keberkesanan yang diambil daripada 15 orang responden. Secara asasnya, markah ujian keberkesanan dicatat sebelum dan selepas kit pembelajaran I-KLASH diperkenalkan kepada responden. Menurut Norshafnaz dan Faridah (2018), catatan aktiviti sebelum atau selepas proses pengajaran dan penilaian penting untuk melihat mutu pengajaran guru serta penilaian kualiti kepada murid. Demikian, data keseluruhan markah ini seterusnya dianalisis dengan terperinci secara jadual dan graf.

Berdasarkan *Jadual 2* dan *Rajah 4*, hasil perbandingan markah ujian keberkesanan awal dan akhir telah menunjukkan peningkatan yang positif setelah dipraktikkan kit pembelajaran I-KLASH dalam meningkatkan kemahiran menjawab soalan ujian lisan. Menurut Talib et al. (2016), kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai amat penting untuk membentuk sikap positif murid dalam setiap subjek. Demikian itu, data telah menterjemahkan bahawa seramai 13 daripada 15 orang murid telah menunjukkan peningkatan markah daripada 10 markah sehingga ke 40 markah. Bilangan responden yang memperoleh peningkatan markah sebanyak 20 markah merupakan antara responden yang teramai sepanjang kajian ini dilaksanakan iaitu seramai 6 orang. Manakala, peningkatan kedua tertinggi bilangan responden ialah 3 orang iaitu mereka yang mempunyai peningkatan markah sebanyak 10 markah.

Seterusnya, analisis peningkatan markah mendapati seramai 2 orang responden yang mempunyai peningkatan markah sebanyak 30 markah. Bukan itu sahaja, kajian ini juga melihat terdapat 2 orang responden yang mempunyai peningkatan yang tertinggi iaitu sebanyak 40 markah. Mereka itu merupakan responden 3 dan responden 6 yang masing-masing menunjukkan prestasi yang tercorot di peringkat ujian keberkesanan awal iaitu 10 markah sahaja. Setelah dipraktikkan kit pembelajaran I-KLASH dalam pengajaran dan pembelajaran, mereka telah menunjukkan peningkatan yang amat ketara iaitu daripada 10 markah kepada 50 markah. Selain itu, analisis juga dibuat kepada 2 orang responden yang tidak menunjukkan sebarang peningkatan. Setelah dikenal pasti perbezaan markah, kedua-dua orang responden ini merupakan murid yang telah mendapat markah penuh iaitu 50 markah. Demikian, kit pembelajaran I-KLASH ini juga dilihat mampu mengekalkan potensi dan prestasi mereka yang cemerlang selain daripada mencipta peningkatan yang membanggakan. Menurut Intan Safinaz et al. (2001), kepelbagaian teknik pengajaran dan pembelajaran boleh menghasilkan keputusan yang positif selain daripada boleh meningkatkan minat murid.

Jadual 2 : Analisis peningkatan markah ujian keberkesanan awal dan akhir

Peningkatan Markah (%)	Bilangan Responden
0	2
10	3
20	6
30	2
40	2

Rajah 4: Analisis peningkatan markah ujian keberkesanan awal dan akhir

KESIMPULAN DAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

Kit pembelajaran I-KLASH yang dipraktikkan dalam kajian tindakan ini berkesan dalam meningkatkan penguasaan kemahiran menjawab ujian lisan al-Syariah dalam kalangan murid SPM SMA Khairiah. Hal ini

kerana, pengkaji mendapati berlaku peningkatan markah ujian murid sebelum dan selepas kit pembelajaran I-KLASH diperkenalkan kepada semua responden.

Kesan positif yang ditunjukkan melalui ujian keberkesanan telah membuktikan bahawa kit pembelajaran ini bersesuaian dengan murid kerana penggunaan gajet seperti telefon mampu menarik minat murid untuk mengaplikasinya. Umumnya, kit ini mengandungi gabungan animasi video, teks dan audio. Kemudahan dan kecanggihan teknologi membantu pengkaji sebagai seorang guru untuk menghasilkan kaedah pembelajaran yang menarik dan efektif bagi meningkatkan minat serta pencapaian murid dalam akademik. Menurut Noradilah dan Lai (2019), penggunaan teknologi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan sistem penyampaian pendidikan yang dapat membantu meningkatkan prestasi pelajar.

Berdasarkan objektif kajian yang telah ditetapkan, beberapa penemuan penting dan implikasi praktikal yang telah diperolehi. Pertama, melalui kajian ini, tahap penguasaan murid dalam menjawab soalan ujian lisan al-Syariah telah dikenal pasti. Hasil penilaian tahap penguasaan ini memberi gambaran yang jelas mengenai cabaran dan keperluan murid dalam menjawab soalan ujian lisan. Kedua, kajian menunjukkan bahawa kit pembelajaran I-KLASH adalah berkesan dalam menyelesaikan masalah hafalan surah serta penguasaan menjawab soalan ujian lisan al-Syariah. Dalam kajian ini, kit pembelajaran I-KLASH telah membantu murid SMA Khairiah dalam memahami dan mengetahui situasi soalan serta jawapan ujian lisan al-Syariah dengan lebih baik. Izharlah, I-KLASH boleh menjadi satu pendekatan yang berpotensi untuk diterapkan dalam pengajaran dan pembelajaran.

Ketiga, melalui pemerhatian dan penilaian tahap minat murid, pengkaji mendapati bahawa murid menunjukkan minat yang tinggi dalam menjawab soalan ujian lisan dengan I-KLASH. Ini menunjukkan bahawa kit pembelajaran I-KLASH menjadikan proses pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Minat yang tinggi dalam kalangan murid mampu memberikan motivasi tambahan kepada semua murid untuk terus melibatkan diri dalam aktiviti menghafal surah serta mampu untuk menjawab soalan-soalan ujian lisan al-Syariah dengan baik dan sempurna. Minat murid juga dilihat meningkat kerana mereka juga boleh menggunakan kit ini walaupun berada di rumah atau di luar bilik darjah.

Seterusnya, dengan mempertimbangkan penemuan ini, terdapat beberapa cadangan dan penambahbaikan yang boleh dibuat bagi meningkatkan lagi keberkesanan kajian. Pertama, kajian ini hanya melibatkan murid SMA Khairiah sahaja. Oleh itu, disyorkan agar kajian ini diperluaskan kepada sampel yang lebih besar serta melibatkan semua murid daripada latar belakang yang berbeza. Ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang keberkesanan kit pembelajaran I-KLASH dalam meningkatkan penguasaan kemahiran menjawab soalan ujian lisan al-Syariah.

Seterusnya, saranan kajian akan lebih kukuh jika dilengkapi dengan kumpulan kawalan atau perbandingan yang membandingkan keberkesanan I-KLASH dengan kit pembelajaran yang digunakan dalam kemahiran menghafal dan menjawab soalan. Ini dapat membantu untuk mengukur kelebihan dan kelemahan relatif kit pembelajaran I-KLASH. Selain itu, aspek motivasi murid juga penting untuk diambil kira. Kajian mendapati bahawa murid menunjukkan minat yang tinggi dalam menjawab soalan ujian lisan al-Syariah dengan menggunakan kit I-KLASH. Walau bagaimanapun, penyelidikan lanjut perlu dibuat untuk mengenal pasti faktor motivasi yang mempengaruhi minat dan keberkesanan kaedah ini. Dengan memahami faktor ini, strategi motivasi yang lebih berkesan dapat diintegrasikan dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran.

Secara keseluruhan, kajian ini memberikan bukti awal yang menggalakkan tentang keberkesanan kit pembelajaran I-KLASH dalam meningkatkan penguasaan kemahiran menjawab soalan ujian lisan al-Syariah. Oleh itu, usaha tambahan perlu dilakukan untuk mengesahkan dan memperluaskan penemuan ini. Dengan mengambil kira cadangan dan penambahbaikan yang digariskan, pengkaji berharap kajian ini akan memberikan sumbangan yang bernilai dalam bidang subjek al-Syariah serta memperkukuhkan pemahaman tentang keberkesanan kit pembelajaran I-KLASH.

RUJUKAN

- Amutha, A. P. G., & Venugopal, A. (2019). Kecenderungan menjalankan inovasi pengajaran dan pembelajaran (PdP) dalam kalangan pensyarah bagi mendepani revolusi industri (IR) 4.0. *i-InteLEC*, 154.
- Abdullah, I., & Ahmad, Z. (2012). Pengajaran kemahiran mendengar bahasa Arab sebagai bahasa kedua. *Persidangan Kebangsaan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab 2012*, 75–81.
- Intan Safinaz, Fazilah Idris, Maznah Ibrahim, & Alawiah Ibrahim. (2001). Kaedah pengajaran berkesan: Antara keperluan pelajar dan realiti pengajaran pengajian jarak jauh. *Jurnal Pengajian Umum*, UKM, 2, 29–43.
- Kemmis, S., & McTaggart, R. (1988). *The action research planner*. Victoria, Australia: Deakin University Press.
- Mohamad Zaki. (2012). Gaya pembelajaran yang dominan dalam kalangan pelajar di Institut Kemahiran Mara Johor Bahru. Johor Bahru: UTHM.
- Muhammad Zaki, Samsudin, Razali Hassan, Azman Hasan, & Mohd As'ed, Samsuddin. (2013). Amalan kreativiti guru dalam pengajaran pendidikan asas vokasional (PAV). Johor Bahru: UTM.
- Noradilah, A., & Lai, W. S. (2019). Impak pendidikan berasaskan teknologi terhadap peningkatan prestasi pelajar di UKM. *Jurnal Personalia Pelajar*, 22(1), 69–75.
- Abdul Sani, N., & Yunus, F. (2018). Amalan perancangan, pelaksanaan dan pentaksiran dalam proses pengajaran dan pembelajaran pranumerasi di tadika swasta. *Jurnal Pendidikan Malaysia*, 43(2), 101–110.
- Mustapha, O. (2015). *Indeks Syariah Malaysia: Model tadbir urus berteraskan Maqasid Syariah*. Putrajaya: Jakim.
- Royo, M. A., & Mahmood, H. (2011). Faktor-faktor kelemahan yang mempengaruhi pencapaian cemerlang dalam mata pelajaran reka cipta. *Journal of Educational Psychology and Counseling*, 2, 145–173.
- Talib, N. S. A., Ghani, K. A., Yusuff, N. A., & Awang, M. M. (2016). Kaedah pembelajaran sejarah dengan mengambil kira minat dan peningkatan prestasi. Tanjong Malim, Perak: UPSI.
- Zamri Ahmad & Ibtisam Abdullah. (2014). Metode pengajaran dan pembelajaran bahasa arab berasaskan empat kemahiran. *Prosiding Seminar Pengajaran & Pembelajaran Bahasa Arab 2014*.